

УДК. 631.11.633.52

**DURATION OF THE GROWING PERIOD IN COMPETITIVE VARIETY
TESTING INDICATORS OF SOFT WHEAT**

Southern research institute of agriculture

Freelance researcher: Jolimbetova Gulaziya Majit qizi

PhD student: Jalg'asbaev Arzubay Biysenbay o'gli

E-mail: arziwbayjalgasbaev@gmail.com

Laboratory head: Abdimajidov Jaloliddin Rakhmatulla o'gli

Junior research associate: Norpu'latov Fazliddinjon Asqar o'gli

***Annotation:** This article examines the differences in the vegetation period of soft wheat genotypes depending on varieties and ridges based on numerous studies conducted at the Central Experimental Field of the Southern Research Institute of Agriculture.*

***Keywords:** Competitive variety testing nursery, varieties and rows, standard variety, genotype, growing season.*

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В
КОНКУРЕНТНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ ПОКАЗАТЕЛИ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ**

Южный научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Свободный искатель: Жолимбетова Гулазия Маджита дочь

Аспирант: Жалгасбаев Арzubай Бийсенбай сын

E-mail: arziwbayjalgasbaev@gmail.com

Заведующий лабораторией: Абдимаджидов Джалалиддин Рахматулла сын

Младший научный сотрудник: Норполатов Фазлиддинжон Аскар сын

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются различия в периоде вегетации генотипов мягкой пшеницы в зависимости от сортов и гребней на*

основе многочисленных исследований, проведенных на Центральном опытном поле Южного научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Ключевые слова: Питомник конкурсного сортоиспытания, сорта и ряды, стандартный сорт, генотип, вегетационный период.

**YUMSHOQ BUG‘DOYNING ROQOBATLI NAV SINASH
KO‘SHATZORI GENOTIPLARIDA VEGITATSIYA DAVRI
DAVOMIYLIGI**

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Erkin izlanuvchi: Jolimbetova Gulaziya Majit qizi

Tayanch doktoranti: Jalg‘asbaev Arzubay Biysenbay o‘g‘li

E-mail: arziwbayjalgasbaev@gmail.com

Lobaratoriya mudiri: Abdimajidov Jaloliddin Raxmatulla o‘g‘li

Kichik ilmiy xodim: [Norpo‘latov Fazliddinjon Asqar o‘g‘li](#)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti markaziy tajriba maydonidagi ko‘pgina tadqiqotlar ichidan yumshoq bug‘doyning genotiplarini vegetatsiya davrining nav va tizmalarda farqi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Roqobatli nav sinash ko‘chatzori, nav va tizmalar, andoza nav, genotip, vegetatsiya davri.

A Abduazimovning ta’kidlashicha, bug‘doy nav namunalarining turli muddatlarda ekilganda vegetatsiya davri qisqarib borishi, lekin asosiy unib chiqishdan boshqalashgacha bo‘lgan davr har qanday muddatda ekilganda ham bir hil davomiylikka ega bo‘lishi aytib o‘tilgan.

Sh.D.Dilmurodov, N.B.Boysunov va boshqalar fikricha (2018) ertapishar navlar yaratishda o‘simlikning o‘suv davri uzunligi genetik jihatdan murakkab ekanligini o‘suv vegetatsiya davrining ayrim fazalar uzunligining yig‘indisidan

iborat bo'lganligini hisobga olish lozim. Ertapishar navlar yaratish uchun chatishtirilayotgan juftning bittasida biror faza, ikkinchisida esa boshqa bir faza qisqa bo'lishi kerak. Bunday shakillarni aniqlash uchun o'rganilayotgan barcha nav va namunalar ustida fenologik kuzatishlar o'tkazib, har bir o'suv fazaning

Raqobatli nav sinash ko'chatzorining vegetatsiya davri

Entry	Nav va tizmalar nomi	Boshq- lashgacha bo'lgan kun	Vegetatsiya davri, kun	Andoza G'ozg'on navidan farqi		
				Kun	%	Gurux
1	Shams (Check-New)	169	221	-4,0	-1,8	II
2	Krasnodar-99 (Check-Benchmark)	181	222	-3,0	-1,6	II
3	Gozgon (check)	174	225	0	0	II
4	Yangi Hayot	179	223	-2,0	-0,9	II
5	Sardor	178	223	-2,0	-1,1	II
6	Shijoat	179	224	-1,0	-0,4	II
7	Peremoga	180	222	-3,0	-1,3	II
8	Mudrist	181	222	-3,0	-1,3	II
9	Manera	180	225	0	0	II
10	Garantiya	180	222	-3,0	-1,3	II
11	Fortetsya	179	223	-2,0	-0,9	II
12	Gurt	178	220	-5,0	-2,2	I
13	Krugozir	179	221	-4,0	-1,8	II
14	KR20-BWF5IR-2463	174	221	-4,0	-2,0	II
15	KR20-BWF5IR-3150	170	227	2,0	0,9	II
16	KR20-BWF5IR-2435	178	220	-5,0	-2,4	I
17	KR21-28FAWIR-106	168	221	-4,0	-2,0	II

18	KR21-28FAWSA-44	171	223	-2,0	-0,9	II
19	KR22-24IWWYTIR-9838	176	221	-4,0	-1,8	II
20	KR22-24IWWYTIR-9837	180	220	-5,0	-2,4	I
21	KR22-24IWWYTIR-9833	179	223	-2,0	-1,1	II
22	KR22-24IWWYTIR-9824	171	221	-4,0	-1,8	II
23	KR22-24IWWYTIR-9830	180	221	-4,0	-1,8	II
24	KR22-24IWWYTIR-9815	172	223	-2,0	-0,9	II
25	KR22-24IWWYTIR-9811	169	223	-2,0	-1,1	II
26	KR22-24IWWYTIR-9810	171	225	0	0	II
27	KR22-24IWWYTIR-9807	179	221	-4,0	-1,8	II
28	KR21-27FAWIR-35	176	221	-4,0	-1,8	II
29	KR21-27FAWIR-60	174	224	-1,0	-0,4	II
30	KR21-27FAWIR-99	181	223	-2,0	-0,9	II
31	KR21-27FAWSA-4	176	221	-4,0	-1,8	II
32	KR21-27FAWSA-44	179	222	-3,0	-1,6	II
33	KR22-BWF6-022	178	222	-3,0	-1,3	II
34	KR22-BWF6-067	175	223	-2,5	-1,1	II
35	KR22-BWF6-073	176	220	-5,0	-2,4	I
36	KR22-BWF6-078	174	221	-4,0	-1,8	II
37	KR22-BWF6-083	168	221	-4,0	-1,8	II
38	KR22-BWF6-101	168	224	-1,0	-0,4	II
39	KR22-BWF6-173	179	224	-1,0	-0,4	II
40	KR22-BWF6-208	168	227	2,0	0,9	II

Past ko'rsatkich **168** **220**

O'rtacha ko'rsatkich **175** **222**

Yuqori ko'rsatkich **181** **227**

EKF (0,05) **4,87** **4,7**

EKF (0,05), %	2,78	2,34
CV, %	1,4	1,1

boshlanishi va tugash muddatini belgilab borish kerak. Vegetatsiya davri bir xil oʻrtacha boʻlgan lekin ayrim rivojlanish fazalar-davirlari uzun –qisqaligi turlicha boʻlgan navlarni chatishtirib ertapishar navlar yaratish mumkin.

Nav va tizmalarning boshloqlashgacha boʻlgan davrni kun bilan hisoblaganimizda, andoza navlar - Shams - 169 kun, Krasnodar-99 - 181 kun va Gʻozgʻon - 174 kunni tashkil qildi. Andoza Gʻozgʻon navidan Yangi Hayot, Sardor, Shijoat, Peremoga, Mudrist, Manera, Garantiya, Fortetsya, Gurt, Krugozir, KR20-BWF5IR-2435, KR22-24IWWYTIR-9838, KR22-24IWWYTIR-9833, KR22-24IWWYTIR-9830, KR22-24IWWYTIR-9807, KR21-27FAWIR-35, KR21-27FAWIR-99, KR21-27FAWSA-4, KR21-27FAWSA-44, KR22-BWF6-022, KR22-BWF6-073, KR22-BWF6-101 nav va tizmalari 7 kungacha farq qildi.

Vegetatsiya davri andoza Gʻozgʻon navi (225 kun)dan KR20-BWF5IR-3150 va KR22-BWF6-208 tizmalari 227 kunni tashkil qilib, 2 kun farq qildi. Foyiz koʻrsatkichida hisoblanganda andoza Gʻozgʻon navidan KR20-BWF5IR-2435, KR22-24IWWYTIR-9837 va KR22-BWF6-073 tizmalari -2,4% bilan past koʻrsatkish, Manera va KR22-24IWWYTIR-9810 nav va tizmasi andoza bilan teng koʻrsatkish, KR20-BWF5IR-3150 va KR22-BWF6-208 tizmalari 2,0% tashkil qilib yuqori koʻrsatkishlarni koʻrdik. Qolgan nav va tizmalar andozadan -1,8% dan -0,4% gacha farqni koʻrsatdi.

Nav va tizmalarni guruxlarga boʻlganimizda, I guruxga kirgan Gurt, KR20-BWF5IR-2435, KR22-24IWWYTIR-9837 va KR22-BWF6-073 nav va tizmalari boʻldi. Qolgan nav va tizmalar II guruxga kirdi.

Xulosa qilib aytsak, vegetasiya davri eng qisqa boʻlgan tizmalar tanlab olindi. Bular, KR20-BWF5IR-2435, KR22-24IWWYTIR-9837 va KR22-BWF6-073 tizmalari boʻlib, ular 220 kunni tashkil qildi.

Adabiyotlar royxati

1. Abduazimov A. Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy materiallari.-Toshkent. 2015.-B. 196-199.
2. Dilmurodov Sh.D., Boysunov N.B. O‘zbekistonning janubiy hududlarida boshqli don ekinlari seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining holati va rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Qarshi, 14-15 may 2018 yil. B 47-48